

CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT AUTÓNOMO PULVERIZADOR PARA DESINFECCIÓN DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE

Guillermo Junior Encina Villalba¹, Carlos Guillermo
Insfrán Martínez¹, Luz Mabel Lezcano Salinas¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

El proyecto de investigación presenta el desarrollo de un prototipo de robot autónomo para la desinfección de pequeños espacios cerrados. El uso de hardware libre juega un papel importante en el dispositivo ya que permite su control y manejo mediante la tarjeta de desarrollo Arduino, de periféricos compatibles con la tarjeta mencionada, con el propósito de disminuir costes se utilizó la tecnología de radio frecuencia. El prototipo fue desarrollado con el fin de ayudar al personal de limpieza de la Universidad del Norte, Sede Comunitaria Caacupé. Año 2021 en la realización de las tareas de desinfección de las aulas, de esa manera contribuir a la disminución de virus, hongos y bacterias que existen dentro del entorno y puedan causar enfermedades contagiosas.

Palabras claves: Desinfección, Robot, Virus, Circuito, Sensores.

Pregunta de investigación

¿Se podrá construir un robot autónomo que desinfecte de manera eficaz las aulas de la Universidad del Norte Facultad Comunitaria de Caacupé?

Diseño

Con la implementación de los sistemas de desinfección tradicionales han llegado también otros métodos, como las cabinas de desinfección o el sistema de desinfección por medio de rayos ultravioleta o UVC. Es por la importancia y el papel que cumplen los sistemas de desinfección, hallar métodos alternativos y económicos.

Resultado

Con la implementación de este trabajo de investigación se busca dar solución, fomentar las medidas y estrategias de prevención, ofreciendo mayor seguridad a la comunidad educativa de la Universidad del Norte Facultad Comunitaria Caacupé.

Conclusión

Se ha demostrado que la implementación del prototipo de desinfección de ambientes es una solución eficaz para la erradicación de los virus, de esa manera se evita que los alumnos, profesores y personal de limpieza estén expuestos a dichos virus. Lo cual corrobora la gran ayuda que proporciona el prototipo del robot para mantener un entorno más limpio.

INTRODUCCIÓN

La tecnología ha impactado de manera positiva en la sociedad, la robótica es parte de ella, el uso de robots disminuye el margen de error en las actividades, también los procesos requieren de menor tiempo para su ejecución, mayor rendimiento y no corren los mismos riesgos que las personas en la realización de tareas como la limpieza de los espacios. En la actualidad la mayoría de la población se ha visto en la necesidad de implementar la limpieza de los espacios cerrados como una actividad rutinaria como consecuencia de la aparición de nuevas enfermedades virales que ha obligado a las personas a implementar un ambiente más limpio, saludable y a su vez más habitable. Por otro lado, la robótica ha venido evolucionando con la creación de máquinas cada vez más complejas, que puedan sustituirnos en la realización de las rutinarias actividades de la casa, de forma cada vez más compleja y eficiente. Se vio la necesidad de utilizar la robótica para un bien común dentro de la Universidad del Norte, Sede Comunitaria Caacupé. Año 2021, que pueda servir de complemento para disminuir los virus que existen en el entorno de la institución, y evitar la exposición de las personas a los mismos.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar y construir un robot autónomo pulverizador para la desinfección de las aulas de la Universidad del Norte, Facultad Comunitaria Caacupé, Año 2021.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Cuantitativa, porque los datos recabados en la investigación fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos y la tecnología informática.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de estudio

Descriptivo, pues permitió ordenar los resultados de las observaciones de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse en el transcurso de la realización del proyecto.

Población

La población estuvo compuesta por 50 alumnos de la Universidad del Norte sede comunitaria Caacupé, Facultad de Ingeniería. Año 2021

Muestra

Se tomó como muestra a 22 alumnos de la carrera de Ingeniería Informática que se encontraban cursando el quinto año. Año 2021.

Recolección de datos

El método utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta y la técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. El instrumento que se utilizó es un formulario digital enviado a través de un enlace vía WhatsApp a los alumnos de Ingeniería Informática que se encontraban cursando el quinto año.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema

Ciclo de vida del prototipo La investigación consta de 4 fases. Las cuales detallan el proceso seguido para la construcción del robot autónomo de desinfección de ambientes, teniendo en cuenta las necesidades y el tiempo para el desarrollo del mismo.

RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

¿Crees importante la inclusión de robots autónomos para la desinfección de diferentes ambientes, no solo de las aulas?

RANGO	PORCENTAJE
MUY IMPORTANTE	57%
IMPORTANTE	43%
DE POCA IMPORTANCIA	0%
MUY POCA IMPORTANCIA	0%

Un 57% de los encuestados considera muy importante la inclusión de robots autónomos para la desinfección en diferentes. Esto indica una gran aceptación de los robots para esta tarea.

Figura N° 1 – Chasis con soporte de boquillas

DISCUSIÓN

La desinfección es una técnica de saneamiento que tiene como finalidad la destrucción de los microorganismos patógenos (bacterias, virus y hongos) en todos los ambientes en que puedan resultar nocivos, mediante la utilización de agentes fundamentalmente químicos. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas, deben desinfectarse permanentemente,

utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos. Ambos son esenciales para cualquier procedimiento efectivo de control de infecciones y ayudan a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, incluido el COVID-19. Un robot es una máquina con algún grado de autonomía que, en la mayoría de los casos, sirve para automatizar labores realizadas por los seres humanos o que imitan gestos y movimientos de los mismos. Un robot desinfectante contribuiría enormemente a la comunidad de la Universidad del Norte para combatir los microorganismos patógenos (virus, hongos y bacterias) y de esa manera realizar las actividades dentro de las instalaciones con mayor seguridad.

La creación de ambientes desinfectados y seguros ayudará enormemente a reducir los riesgos de contagios de diferentes enfermedades. Se considera que el prototipo del robot autónomo de desinfección para las aulas de la Universidad del Norte Facultad Comunitaria Caacupé tendrá un impacto favorable para el servicio de limpieza pues al disponer de dicho robot se podrá emplear un método más sencillo y de menos riesgo para los trabajadores, así también optimizar el tiempo de trabajo y realizar una desinfección más eficaz con respecto al método tradicional ya empleado.

LISTA DE REFERENCIA

1. "Arduino IDE - Wikipedia, la enciclopedia libre", Es.wikipedia.org, 2022. (En línea): https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino_IDE. (Acceso: 04-feb-2021).
2. "Sensor de ultrasonidos", Proyecto Arduino, 2022. (En línea): <https://proyectoarduino.com/sensor-de-ultrasonidos-medirdistancia-con-arduino/>. (Acceso: 07-feb-2021).
3. "Arduino DC Motor, aprende a controlarlo con L298", Descubrearduino.com, 2022. (En línea): <https://descubrearduino.com/dc-motor/>. (Acceso: 07-feb-2021).
4. "Qué es una Protoboard?", 330ohms, 2022. (En línea): <https://blog.330ohms.com/2016/03/02/protoboards/>. (Acceso: 07-feb-2021).

5. "Ciencia y Tecnología - Robots del mundo se unen a la lucha contra el Covid-19", Francia 24, 2022. (En línea): <https://www.france24.com/es/20200509-cienciaytecnologia-robotsmundo-unen-lucha-contra-covid19>. (Acceso: 08-Enero-2022).
6. "Empresa Autónoma de Robots Móviles - AMR | Robotnik®", Robotnik , 2022. (En línea): <https://robotnik.eu/>. (Acceso: 07-feb-2021).
7. J. Corres, C. Ruiz and C. Barriáin, Ejercicios de programación con microcontroladores PIC. (Barcelona): Marcombo, 2016.
8. B. Presa, Microcontroladores PIC. Susteren: Elektor International Media, 2009.
9. Fernando Reyes Cortes; Jaime Cid Monjaraz., Arduino. (SI): Marcombo, 2020.
10. F. Reyes Cortés, Robótica. México: Alfaomega Grupo Editor, 2011.
11. A. Ollero Baturone, Robótica. Barcelona: Marcombo, 2001.